

ПАХТА ТАРКИБИДАГИ ПИШМАГАН ТОЛА ПЛАСТИГИНИ АНИҚЛАШ МЕТОДИКАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

¹Очилов Тулкин Ашурович, ²Шорахмедова Мамура Дамировна, ³Хабибуллаева
Дилобар Илхамовна

¹профессор ТТЕСИ, ²доцент ТТЕСИ, ³таянч докторант ТТЕСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161048>

Аннотация. Мақолада пахтада таркибидаги пишмаган тола пластигини аниқлаш методикасини ишлаб чиқишда пахта ифлослиги ва намлигини таъсири ўрганилган.

Унда пахтани пишмаган тола пластигидан тозалашга эътибор берилмагани кўрсатилган уни аниқлаш методикаси ишлаб чиқилмаган.

Пишмаган тола пластигини аниқлашда пахта намунасини кондицион оғирлигини асос қилиб олиниши асосланган. Намунада кондицион оғирлигини аниқлаш формуллари берилган.

Калим сўзлар: пишмаган тола пластиги, кондицион оғирлик, тола синфи, нуқсонлар, пахтани физик оғирлиги, пахта намлиги, пахта ифлослиги, пахтани ҳисобий вазни, намуна.

Аннотация. В статье изучена влияния засоренности и влажности хлопка при разработке методика определения пластик незрелого волокна в составе хлопка. Показана недостаточность внимание на очистки хлопка-сырца от пластика незрелого волокна, методика их определения не разработана.

Обоснована принятие за основу кондиционного веса пробы хлопка при определения пластика незрелого волокна.

Дана формулы для определения кондиционного веса пробы.

Ключевые слова: пластик незрелого волокна, кондиционный вес, класс волокна, пороки, физический вес хлопка, влажность хлопка, засоренность хлопка, расчетный вес хлопка, проба.

Республикада кейинги йилларда терилган пахтада айниқса машина теримида ифлосликни ошиб кетиши пахтани тозалаш жараёнларини қийинлаштирмоқда ва ишлаб чиқарилаётган тола сифатига салбий таъсир этмоқда.

Бир қатор пахта тозалаш корхоналарида ишлаб чиқарилган тола сифатини таҳлили I ва II-нав пахталардан олинган толаларда “олий” ва “яхши” синф улуши жуда паст эканлигини кўрсатди.

Таҳлиллар пахта таркибидаги улюк миқдорини аниқлашни илмий асосланган методикаси ҳам йўқлигини кўрсатди. [1,2]

Маълумки тола синфини белгиловчи асосий кўрсаткич – толадаги нуқсон ва ифлос аралашмалар ҳисобланади.

Ифлос аралашмалар пахтани тозалашдан кейинги қолдиқ ифлослик шаклида толага ўтади. Улар тола билан ўта мустаҳкам ҳолда бирикиши сабабли мавжуд тозалагичларда ажралмасдан қолади. [3,4,5]

Толадаги қолдиқ ифлосликларни камайтириш учун пахтани тозалаш технологиясида кўшимча тозалагичлар ўрнатиш имконияти йўқ, чунки мавжуд технологик ускуналарда пахта максимал белгиланган механик таъсирга учрайди, механик таъсирни ошириш, тола сифатига салбий таъсир этади. Шу сабабли толадаги қолдиқ ифлосликлар миқдорини

камайтириш фақат мавжуд пахта тозалагичларни самарадорлигини ошириш ёки янгиларини яратиш ҳисобига ҳамда тола тозалагичларни самаралисини тадбиқ этиш ҳисобига амалга ошириш мумкин.

Ип-йигирув корхоналарини сифатли тола билан таъминлаш учун биринчи навбатда тола таркибидаги ифлослик ва нуқсонлар фракцияси, улушларини таҳлил қилиш кўпроқ миқдорда бўлган тоифаларини тозалаш учун ўзига хос тозалаш усулларини тадбиқ этиш мақсадга мувофиқдир. [6,7]

Ишлаб чиқарилган тола таркибидаги ифлослик ва нуқсонлар фракциясини таҳлили уларда пишмаган тола пластиги ҳам мавжудлигини кўрсатди. Маълумки, пишмаган тола пластиги пахта бўлаклари билан кучли боғланишда бўлмайди, лекин шунга қарамасдан пахта ва толани тозалашда тўлиқ ажралмасдан бир қисми толада қолади.

Пахтадаги пишмаган тола пластигини технологик жараёнларда тозаланишига эътибор берилмаган ва йўналишда илмий тадқиқот ишлари ҳам олиб борилмаган.

Ушбу ҳолатдан келиб чиққан ҳолда мазкур мақолада пахта таркибидаги пишмаган тола пластигини аниқлаш методикасини ишлаб чиқишга оид бир қатор масалалар кўриб чиқилди.

Пахта таркибидаги пишмаган тола пластиги қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$П = \frac{M_{пл}}{M} * 100 \quad (1)$$

Бунда $M_{пл}$ – пахта намунасидаги пишмаган тола пластиги вазни, гр.

M - пахта намунаси оғирлиги, гр.

Маълумки пахтани физик оғирлиги, уни соф $M_{соф}$ ундаги ифлослик ва намлик оғирликлари $M_{ифл}$, $M_{нам}$ дан иборат бўлади.

Пахтадаги ифлослик ва намлик оғирликлари пахтани соф оғирлигига нисбатан максимум 20-25% ни ташкил этиши мумкин. Шу сабабли улюкни аниқлашда намуна оғирлиги сифатида уни физик оғирлиги ёки намлик ва ифлослик миқдорини чегириб ташлангандан кейинги оғирлигини олиш кераклигига аниқлик киритиш керак бўлади. [8,9]

Тасаввур қилайлик пахтани тозалашдан олдинги ифлослиги $C_0 = 15\%$, намлиги $W_0 = 15\%$ бўлсин, пахта қуритилиб тозалангандан кейин эса ифлослиги $C_1 = 2\%$, намлиги $W_1 = 9\%$ бўлсин. Пахтадан 100 гр намуна олиб, ундан пишмаган тола пластиги миқдори $M_{пл} = 0,4$ гр бўлсин. Агар пишмаган тола пластигини пахтани физик оғирлигига нисбатан аниқласак

$$У = \frac{0,4}{100} * 100 = 0,4\%$$

Бунда пахтани соф оғирлигини аниқласак

$$M_{соф} = M_{физ} - M_{ифл} - M_{нам} \quad (2)$$

Бунда

$$M_{ифл} = \frac{C_0 \cdot M_{физ}}{100} = \frac{15 \cdot 100}{100} = 15гр$$

$$M_{нам} = \frac{W_0 \cdot M_{физ}}{100} = \frac{15 \cdot 100}{100} = 15 \text{ гр}$$

Бунда

$$M_{соф} = 100 - 15 - 15 = 70 \text{ гр}$$

Пишмаган тола пластигини ифлослик ва намликни чегириб $M_{соф}$ га нисбатан аниқласак

$$Y = \frac{0,4}{70} * 100 = 0,57\%$$

Кўриниб турибдики орадаги фарқ 0,17% ни ташкил этмоқда.

Пахтани қуритиб тозалангандан кейин ундаги пишмаган тола пластиги миқдорини аниқлаймиз.

Пахтани қуритиш ва тозалашда пишмаган тола пластиги ажралмаган деб ҳисобласак, ундаги пишмаган тола пластиги оғирлиги қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$M_{1пл} = \frac{M_{олл} \cdot M_{2соф}}{M_{0соф}} \quad (4)$$

Бунда $M_{1пл}$ – бошланғич пахтадан олинган намунадаги пишмаган тола пластиги вазни;

$M_{2соф}$ - пахтадан қуритиб тозалангандан кейинги олинган намуна;

$M_{0соф}$ – бошланғич пахтадан олинган намуна соф оғирлиги;

$$M_{нам} = \frac{9 \cdot 100}{100} = 9 \text{ гр}$$

Пахтадаги ифлослик ва намлик миқдорини чегириганда қоладиган намунани соф вазни.

$$M_{1пл} = M_{физ} - M_{ифл} + M_{нам} = 100 - 2 - 9 = 89 \text{ гр}$$

$$M_{2пл} = \frac{0,4 \cdot 89}{70} = 0,51\%$$

Қуритилган ва тозаланган пахтадан 100 гр намуна олинганда ундаги пахтани соф вазни 89 гр бўлса ундаги пишмаган тола пластиги миқдори пахтани физик оғирлигига нисбатан ҳисобланганда

$$П_1 = \frac{0,51 \cdot 100}{100} = 0,51\%$$

Пахтани соф оғирлигига нисбатан

$$П_1 = 0,51 \cdot 100 = 0,573$$

Қиймати бир хил бўлишида танланган усулни тўғри эканлигини кўрсатди ва орасидаги фарқ 0,063 ни ташкил этади.

Демак пишмаган тола пластиги соф оғирлигига нисбати билан аниқланиши тозаланмаган ва тозалашдан кейинги пахтадаги фарқ 0,063 ни ташкил этади.

Демак, пахта таркибида ифлослик ва намлик миқдори қанча кам бўлса пахтани физик ва соф оғирлигига нисбатан аниқланган тола пластиги орасидаги фарқ минималлашар экан.

Бир қатор ўтказилган тажрибалар натижаларини таҳлили асосида пишмаган тола пластигини аниқлашда олинган пахта намунасини кондицион вазнига нисбатан ҳисобланиши тавсия этилди, яъни

$$Y = \frac{M_{пл}}{M_{кон}} * 100 \quad (5)$$

Пахтани кондицион оғирлиги қуйидаги формула ёрдамида аниқланади. [1,2]

$$M_{кон} = M_{хис} \cdot \frac{100 + W_{хис}}{100 + W_{хак}} \quad (6)$$

Бунда $M_{хис}$ -пахтанинг ифлос аралашмалари ҳисобий меъёрга келтирилгандаги вазни; $W_{хис}$ – намликнинг 90% га тенг бўлган массавий нисбатининг ҳисобий меъёри; $W_{хак}$ – намликнинг ҳақиқий массавий нисбати,%.

Пахтани ҳисобий вазни қуйидаги формула бўйича аниқланади.

$$M_{хис} M_{хак} \cdot \frac{100 - C_{хак}}{100 - C_{хис}} \quad (7)$$

Бу ерда $M_{хак}$ -пахтани физик вазни, $C_{хак}$ -пахтадаги ифлосликнинг ҳақиқий массавий улуши,%; $C_{хис}$ – ифлосликни 2,0% га тенг бўлган ҳисобий массавий улуши меъёрий

Унда

$$M_{кон} = M_{хак} \cdot \frac{100 - C_{хак}}{100 - C_{хис}} \cdot \frac{100 + W_{хис}}{100 + W_{хак}} = M_{хак} \cdot \frac{100 - 3_{хак}}{100 - 2} \cdot \frac{100 + 9}{100 + W_{хак}} = 1,112$$

$$M_{хак} \cdot \frac{100 - 3_{хак}}{100 - 2} \quad (8)$$

Олинган натижалар пахта таркибидаги пишмаган тола пластигини аниқлаш методикасини ишлаб чиқишда фойдаланилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Пахтани дастлабки ишлашни мувофиқлаштирилган технологияси (ПДИ70-2017). Тошкент 2017.
2. Парпиев А, Очилов Т.А, Хабибуллева Д.И, Валиева З.Ф . Влияние сорных примесей и фракции пороков волокон на качества пряжи. Universum: технические науки: научный журнал (Россия) Москва №5(86) 2021.
3. Мадумаров И.Д. Интенсификация процесса очистки с оптимизацией тепло-влажного состояния хлопка-сырца. Дисс.канд.тех.наук. Тошкент.1993 й., б.160.
4. Хакимов Ш.Ш. ,Мардонов Б.М.Modeling of movement of foreing impurities soft along the c hopping, drum during cleaning of raw cotton from stall litter [\Austrian](#) journal of technical and natural sciences .2015 .№ 9-10, 86-90
5. Ибрагимов Х.И. Совершенствование теории и технологии подготовки хлопка-сырца к процессу дженирование для сохранения природных свойств волокна и семян. // Дисс. докт.техн. наук. Кострама, 2009, 354 с.

6. Давлат стандарти О‘зDST 643-2006 бирлаштирилган кунлик ва ўртача намуналар олиш. Тошкент 2006.
7. Давлат стандарти О‘зDST 592-2008 ифлосликнинг массавий улушини аниқлаш. Тошкент 2008.
8. Пахта қабул қилиш ва сақлаш бўйича йўриқнома “Ўзпахтасаноат илмий маркази” АЖ Тошкент 2017.
9. А.Г.Севостьянов. Методы и средства исследования механика-технологических процессов текстильной промышленности. Москва “Легкая индустрия” 1980 г.